

МЕВАЧИЛИКНИНГ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ

Матмусаева Гулмирахон Ариб қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Мевачилик ва узумчилик” таълим йўналиши

1-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333271>

Аннотация. Келтирилган ушбу мақолада Андижон вилояти шароитида олма кўчатларни парваришлаш ҳақида маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга унинг келиб чиқиши, тарқалиши ҳамда биологияси тўғрисида ҳам баён қилинган.

Калит сўзлар: Кўчатлар, нав наъмуналари дехқон хўжалиги, кўшимча озуклар.

Мевачиликнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти бениҳоя катта. Мева ва резавор- мевалар таркибида одам организми учун зарур бўлган шакар, органик кислоталар, оқсиллар, ёғлар, ошловчи, пектин, ароматик моддалар, коллоидлар, минерал тузлар, ферментлар, витаминлар манбаи. Меваларнинг хуштамлиги овқатнинг яхши ҳазм бўлишига ёрдам беради. Кўп мевалар шифобахш хусусиятга эга бўлиб, организмнинг ҳимоя кучини сақлайди ва мустаҳкамлайди. Мева ва резавор-мевалардан консерва, мураббо, пастила, повидло, шарбатлар ҳамда винолар тайёрланади. Уларнинг кўпчилиги қуритилиб, ажойиб куриқ мева маҳсулотлари (туршак, қоқи, қайса, курага ва бошқалар) тайёрланади. Бу хилдаги қуритилган меваларни узоқ сақлаш, мазаси ва тўйимлилик сифатига унчалик зарар етказилмаган ҳолда узоқ жойларга олиб бориш мумкин.

Ҳозирги вақтда мамлакатимизда аҳоли жон бошига кунига камида 330-400 г ёки йилига 115-120 кг мева, шундан 15 кг узум ва 10 кг резавор-мева етиштирилиши керак. Ўзбекистон ўлка тиббиёт институти республика аҳолисининг узум истеъмол қилиш нормасини 25 кг га оширишни ва бунга кўшимча яна 10-11 кг қуритилган мевалар истеъмол қилишни тавсия қилади. Лекин, бутунги кунда аҳоли жон бошига йил давомида 94 килограмм мева, шундан 12 килограмм узум ишлаб чиқарилмоқда. Бу кўрсаткич АҚШ, Италия, Испания, Франция каби мамлакатларда 120-230 килограммни ташкил этмоқда. Мева дарахтлари ҳақидаги дастлабки маълумотлар эрамизгача бўлган В асрда учрайди. Мевачилик ва унинг маҳсулотлари янги эранинг X асридан бошлаб товар хусусиятига эга бўлган. Чунки, ана шу вақтдан бошлаб кўшни мамлакатлар билан мева ва мева маҳсулотлари савдоси ўрнатилган. XIX асрга келиб, мевачилик қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари орасида салмоқли ўрин И.В.Мичурин мева ўсимликлари уруғ кўчатининг ёшини: эмбрионлик, ёшлик (ювенил), маҳсулдорлик ва қуриш (қариш) даврларидан иборат тўрт даврга бўлган. И.В.Мичурин уруғ кўчат танасининг асосидан учигача бўлган тўқималар бир хил эмаслигини аниқлаган. Тупроқдаги минерал моддалар ва сув илдиздан пая бўйлаб юқорига ассимиляция маҳсулотлари ер устки қисмдан илдизга оқиб тушишига нисбатан тез (минерал моддалар соатига 2-4 м, сув 14 метр тезликда) кўтарилади. Ассимиляция маҳсулотлари соатига 0,7-1,5 м тезликда ҳаракат қилади. Ўсимликнинг айрим қисmlари ва органлари шу ўсимликнинг бошқа органларига қараганда озиқ моддаларни кўпроқ ўзлаштириб олиш хусусиятига эга. Бошқача қилиб айтганда, физиологик қарамлиги ҳар хил даражадаги органлар бўлади (И.И.Туманов, э.З.Гареев). Ҳар хил жараёнлар учун озиқ элементлари тенг тақсимланмайди. П.Г.Шитт

дарахт ҳаётида 3 та асосий даврни: ўсиш, мева бериш ва қуриш даврини аниқлади. Навларнинг чидамлилиги ҳам ҳар хил. Йирик мевалар кўпроқ тўкилади. Уруғли мевалардан олманинг Ренет Симиренко, Делишес, Жонатан, Пармен зимний золотой, нок навларидан эса Бере Боск, Оливе де Серр, Любимица Клаппа шамол таъсирига анча чидамли ҳисобланади. Кандил Синап, оқ Розмарин олма навлари, Бере Ардапон, Бере Дил, Бере Лигеля, Деканка зимняя нок навлари шамолдан тўкилувчан ҳисобланади. Пайвандтаг ва пайвандуст бир-бири билан асосан, моддалар алмашинуви таъсири орқали бирикади. И.В.Мичурин пайванд қилинадиган компонентларнинг ўзаро таъсири уларнинг ёшига боғлиқ деб ҳисоблаган. ўсимлик организми анчагина пластик бўлади ва пайванд қилинганда яширин (рецессив) белгиларини намоён қилади. И.В.Мичурин таъбирича, “пайвандтаг мева дарахтининг заминидир”. Пайвандтаглар ўсиш характериға қараб кучли, ўртача ва кучсиз ўсадиган ёки пакана пайвандтагларға бўлинади.

Ўғитлардан оқилона фойдаланилса, улар ўсимликларнинг ер устки қисмлари ва илдизларнинг ривожланишиға яхши таъсир этади. Ўғитланган ердаги олма дарахтларининг новдаси назоратға нисбатан 80 % кўп ўсган; ҳосили эса 25-75 % ошган, айрим ҳолларда – илдизлар регенерацияси 2-3 марта яхшиланади. Шу билан бирға бирмунча узоқ яшайди ва дарахтлар совуққа анча чидамли бўлиб боради. Масалан, олма билан олманинг чидамлиги 12-15 %, органик-минерал ўғитлар билан ўғитланган шафтоли куртакларининг чидамлиги эса 25-30 % ортган ва бундай ерларда дарахтлар эрта ҳосилға киради. Уларда фотосинтез кучаяди, мева куртаклар кўп ҳосил бўлади ва мунтазам равишда ҳосил беради; фосфор ва калий ўғитлар мева етилишини тезлаштиради. Р.Р.Шредер номидаги ЎзБувИИЧБ нинг боғларида ўсув давридаги суғоришлар сонига қараб ҳосилнинг қанчаси туқилгани қайд қилинган: 34,4 %, 1-2 марта 48,4; суғорилганда эса 51,4% бўлган. Ўзбекистонда академик Р.Р.Шредер паст бўйли пайвандтагларға уланган кўчат экилган боғларни кўпайтириш ташаббускори бўлган, у 1909 йилда Тошкент атрофида 2 гектар ерга секин ўсадиган олма ва токзор барпо этган. Паст бўйли ва ўртача пайвандтагларнинг келиб чиқиши тўғрисида кўпгина турли фикрлар айтиб утилган. Буташдан мақсад ўсимликларнинг ўсиши ва мева бериш жараёнларини бирор мақсадға қарата тартибға солишдир. Мевачилик амалиётида буташ - шакл бериш ва ихтиёрий буташға бўлинади. Олма дарахти ҳосилға киргандан кейинги дастлабки даврида (6 ёшгача) шох-шаббаси сийраклаштирилади. Ҳосил юқори бўладиган йилларда асосан қари ҳалқасимон мева шохларини сийраклаштириш (тахминан 25-30 %) йўли билан ҳам ҳосилни нормалаштириш мумкин.

Бу хусусият мева дарахтларини ёшартиришда муҳим аҳамиятға эга. У уруғли мева дарахтларида яхши, данакли мева дарахтларида эса кам ифодаланган.

Баргларнинг 1 м² сатхи бир суткада 6—8 г крахмал тўплайди. Бинобарин, дарахт қанча сербарг бўлса, ассимиляция тезлиги шунча катта бўлади. Дарахтдаги барглар сони ва уларнинг ассимиляциялаш сатхи уларнинг туриға, нави, озиқланиш шароити, шакл бериш системаси, шох-шаббасининг буталишиға боғлиқ. Ўзбекистан шароитида 15—20 ёшли дарахтларнинг барги энг йирик бўлиб, масалан, ўрикда унинг сатхи 36,1 см², шафтолида 31,6 см² олмада 28 см², олмада 23,6 см², майда баргли олчада 17 см² ва олхўрида 16,7 см, ни ташкил этади. Ренет Симиренко олма дарахтида тахминан 250

мингта, ўрикда 115 мингта, олчада 60 мингта, олма ва олхўрида 59 мингтадан, шафтолида 24 мингта барг бўлади. 1 кг мева хисобига ўрта хисобда ўрикда 4 м, шафтолида 1,4 м, олмада, 1,1 м барг сатхи тўғри келади. Мева дарахтлари баргининг сўриш кучи катта бўлади. Хосил берадиган дарахтлар баргида у 4-21 атм. атрофида; олча, олма ва беҳи баргларида анча кичик, шафтоли, бодом баргларида эса анча катта бўлади.

Хулоса қилиб режалашдан аввал экиладиган боғни экиш схемаси аниқланади. Бу ўз вақтида нав, пайвандтаг турига ва уларни биологик хусусиятига боғлиқ. Қатор ораларига ишлов берадиган техника ва агрегатларни бемалол ўтишини таъминлаш зарур. Сўнг майдонда жойлашадиган қаторлар йўналиши аниқланади. Шунга қараб мавжуд режалаш усулларида бири танланади ва шу асосда режаланади.

References:

1. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адилов Х., Жанакоева Д. «Мева, резавор мева ва ток кўчатзорларини ташкил этиш». Тошкент: «Baktria press», 2018. - б. 11-80
2. Останақулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонқулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. «Мевачилик ва сабзавотчилик». С., 2011.- б. 232-250
3. Останақулов Т.Э., Нарзиева С., Ғуломов Б.Х. «Мевачилик асослари». С., 2011. - б. 152-155
4. Арипов А.У., Арипов А.А. «Уруғли интенсив мева боғлари». - Тошкент: «SHARQ», 2013. - б. 108-121